

Rozmieszczenie *Ibalia jakowlewi* JACOBSON, 1899 (Hymenoptera: Ibaliiidae) w Polsce z nowymi stanowiskami gatunku

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5614156>

JACEK HILSZCZAŃSKI¹ , JAN TATUR-DYTKOWSKI²

¹Zakład Ochrony Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, Braci Leśnej 3, 05–090 Raszyn, Polska, e-mail: j.hilszczanski@ibles.waw.pl, ORCID 0000-0002-4731-0044

²Wąwozowa 4/17, 02–796 Warszawa, Polska, e-mail: tatur.dytkowski@gmail.com

ABSTRACT. Distribution of *Ibalia jakowlewi* JACOBSON, 1899 (Hymenoptera: Ibaliiidae) in Poland with new localities of the species.

New data on the distribution of *Ibalia jakowlewi* JACOBSON, 1899 in Poland is presented. Species is recorded on 4 new localities in 3 new geographical regions: Masurian Lake District: Biebrza National Park, Grzędy; Mazovian Lowland: Młochów and Warsaw-Skarpa Powsińska; Eastern Beskidy Mts.: Brzeziny, vicinity of Wielopole. Both published data and new records are summarised on a map. Notes on species ecology are provided and threats to species habitats are discussed. Biotopes and habitus of the species are presented.

KEY WORDS: Ibaliiidae, new records, ecology, protection, Poland.

Rodzaj *Ibalia* LATREILLE, 1802 reprezentowany jest w Palearktyce przez 4 gatunki, z których 3 występują w Polsce: *Ibalia (Tremibalia) jakowlewi* JACOBSON, 1891, *Ibalia (Ibalia) leucospoides* (HOCHENWARTH, 1785) oraz *Ibalia (Ibalia) rufipes* CRESSON, 1879 (KIERYCH 1973). *I. jakowlewi* został umieszczony na *Czerwonej liście zwierząt* ze statusem LC z błędem w nazwie gatunkowej „*jakowlewi*” (SAWONIEWICZ 2002). Gatunek ten jest najrzadziej notowanym krajowym przedstawicielem Ibaliiidae. Wykazany był z Polski dotychczas tylko z 4 stanowisk: z Biskupina i Osobowic nad Odrą (NOSKIEWICZ 1957), które obecnie są osiedlami Wrocławia oraz stosunkowo niedawno z Rogowa-Zacywilki oraz z rez. Bagno Przeclawskie k. Mielca (SAWONIEWICZ & ŁUSZCZAK 2003). Błonkówka ta jest parazytoidem żaługi żółtoskrzydłej *Tremex fuscicornis* (FABRICIUS) (Hymenoptera: Siricidae).

W ostatnich latach odnaleziono gatunek na kolejnych 4 nowych stanowiskach, przedstawionych na mapie Polski z siatką UTM (10×10 km) (Ryc. 1):

– **Pojezierze Mazurskie:** Biebrzański Park Narodowy, Grzędy [FE24] (Ryc. 2), 15.06-13.07.2020, 1♀, odłowiona do wielolejkowej, fioletowej pułapki barierowej na brzozie, leg. J. Hilszczański, T. Jaworski & R. Plewa.

– **Nizina Mazowiecka:** Młochów [DC86], 07.2002, 1♀, na zamartłym pozbawionym kory wiązcie *Ulmus* sp. przydrożnym, leg. J. Hilszczański; Warszawa, Skarpa Powsińska [EC07], brzozowa aleja (Ryc. 2), 24.06-2.07.2021, 7 exx., na martwej brzozie brodawkowej, leg. J. Tatur-Dytkowski.

– **Beskid Wschodni:** Brzeziny ad Wielopole [EA32], 06.2015, 1♀, na zamartłej brzozie brodawkowej *Betula pendula* ROTH na skraju zadrzewienia brzozowego, leg. J. Hilszczański.

Gatunek dotąd nie był wykazywany z wymienionych krain.

Ryc. 1. Rozmieszczenie *Ibalia jakowlewi* JACOBSON w Polsce (▲ – dane literaturowe, ● – nowe dane).

Fig. 1. Distribution of *Ibalia jakowlewi* JACOBSON in Poland (▲ – literature data, ● – new records).

Zarówno obserwacje przeprowadzone przez NOSKIEWICZA (1957), SAWONIEWICZA i ŁUSZCZAKA (2003) oraz obserwacje opisane powyżej wskazują, że *I. jakowlewi* preferuje otwarte, nasłonecznione miejsca, w których występują zasiedlone przez żywiciela martwe drzewa, głównie brzozy. Imagines aktywne są zwłaszcza w gorące popołudnia nalatując na odpowiednie drzewa, gdzie obserwowano wyłącznie pojedyncze osobniki (Ryc. 3) lądujące na powierzchni kory tylko na chwilę, by zaraz odlecieć. W bezwietrzny wieczór o godz. 19:30 w Warszawie zaobserwowano jednocześnie 4 osobniki latające przy stojącym, martwym złomie brzozy.

Stanowisko w Warszawie przylega do rezerwatu Las Kabacki, który ze względu na dogodną komunikację jest popularnym kierunkiem wycieczek mieszkańców aglomeracji. Malownicza aleja brzozowa, gdzie odnaleziono osobniki *I. jakowlewi* jest jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku. Głównym zagrożeniem dla lokalnej populacji jest usuwanie martwych drzew ze skraju rezerwatu, jak również bardzo popularne w tym miejscu palenie ognisk.

Rzadkość *I. jakowlewi* łączy się z biologią gatunku – uzależnienie od stosunkowo rzadkiego, jak dotąd jedyne go poznanego żywiciela. Nie mniejszym utrudnieniem dla rozwoju błonkówek są ich wymagania środowiskowe. Zasiadlane bowiem bywają tylko nasłonecznione, martwe brzozy, rzadziej inne drzewa liściaste w miejscach otwartych i półotwartych, jak skraje lasów, aleje i przydroża. Z uwagi na charakter takich lokalizacji, drzewa osłabione i martwe są zazwyczaj szybko usuwane. Należy tu podkreślić rolę takich obszarów chronionych, jak Biebrzański Park Narodowy, gdzie martwe drzewa, także w krajobrazie otwartym, stanowią stałą bazę rozwojową dla wielu rzadkich gatunków owadów (HILSZCZAŃSKI *et al.* 2020).

Ryc. 2. Nasłonecznione brzozy, środowiska występowania *Ibalia jakowlewi*: Warszawa-Skarpa Powsińska, brzozowa aleja (u góry), Biebrzański Park Narodowy, Grzędy (u dołu) (fot. J. Tatur-Dytkowski).

Fig. 2. Sun-exposed birches, the habitats of *Ibalia jakowlewi*: Warsaw-Skarpa Powsińska, birch alley (above), Biebrza National Park, Grzędy (below) (photos J. Tatur-Dytkowski).

Ryc. 3. *Ibalia jakowlewi*, samica, Warszawa-Skarpa Powsińska (fot. J. Tatur-Dytkowski).

Fig. 3. *Ibalia jakowlewi*, female, Warsaw-Skarpa Powsińska (photo J. Tatur-Dytkowski).

PODZIĘKOWANIA

Autorzy dziękują dr. Grzegorzowi Tarwackiemu za sporządzenie mapy. Pracę częściowo dofinansowano ze środków Funduszu Leśnego przez Lasy Państwowe w ramach umowy nr: EZ.0290.1.24.2020 z Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

PIŚMIENNICTWO

- HILSZCZAŃSKI J., PLEWA R., JAWORSKI T., TARWACKI G. 2020. Potwierdzenie występowania *Lepturalia nigripes* (DE GEER, 1775) (Coleoptera: Cerambycidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 39(4), online 21A: 18–20.
- KIERYCH E. 1973. Ibaliidae (Hymenoptera, Cynipoidea) of Poland. *Annales Zoologici* 11: 349–359.
- NOSKIEWICZ J. 1957. Stanowiska *Ibalia jakowlewi* JACOBS. (Hym., Cynipidae) we Wrocławiu. *Polskie Pismo Entomologiczne* 26(1956): 101–105.
- SAWONIEWICZ J. 2002. Hymenoptera parasitica (Terebrantes) Błonkówki pasożytnicze (owadziarki). In: GŁOWACIŃSKI Z. (Ed.), *Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce*. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 51–53.
- SAWONIEWICZ J., ŁUSZCZAK M. 2003. Nowe stanowiska rzadkich gatunków błonkówek pasożytniczych (Hymenoptera parasitica) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 22(4): 248–250.

Accepted: 7 October 2021; published: 29 October 2021

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>